

крема на шляху створення відповідних оборонних споруд, що часто-густо передбачало часткове перепланування території Верхньої лаври. Характер використання ділянки сучасного саду на зазначеному етапі достовірно невідомий. Навпаки, практично повна відсутність тут нашарувань XVII–XVIII ст., фонових для території Лаври взагалі, особливих пояснень не потребує: в цей час ця ділянка вже використовувалася у відповідності до її історичної назви.

У зв'язку із актуальною на сьогодні проблемою регенерації ділянки митрополичого саду і можливою перспективою музеєфікації виявлених тут археологічних пам'яток, наприкінці зауважимо наступне. Попри широкий типологічний та культурно-хронологічний діапазон археологічних об'єктів митрополичого саду основним і найбільш цікавим з них, безумовно, є рештки лаврських мурів другої половини XII ст. Важливість цієї пам'ятки обумовлена тим, що оборонні мури самі по собі є рідкісним явищем для давньоруського зодчества і у Києві, крім Печерського монастиря, відомі лише для Софії Київської. Дослідження лаврських мурів має й таку додаткову мотивацію як відсутність у даному разі більш-менш узгодженої характеристики архітектурно-будівельних параметрів споруди, невизначеність її просторової конфігурації та функціонального призначення. Варто додати й те, що на сьогодні це єдина давньоруська архітектурна пам'ятка КПЛ, яка поки що не зазнала будь-якої музеєфікації, навіть на рівні проектних пропозицій.

Зажигалов О.В.

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ПІДСУМКИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
З РОЗКОПОК УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ**

Успенський собор – унікальна пам'ятка архітектури XII–XVIII ст., головний храм Києво-Печерської лаври. Протягом 900 років свого існування собор неодноразово руйнувався і відновлювався знову, ремонтувався і перебудовувався. Останній епізод відновлення собору, зруйнованого під час Другої світової війни, (листопад 1941 р.), припав на кінець XX ст., коли було проведено широкомасштабні археологічні дослідження всередині та довкола церкви¹. Під час цих розкопок зібрано унікальну за складом та чисельністю колекцію археологічних матеріалів, деяку частину з яких було вирішено проаналізувати за допомогою неруйнівних фізико-хімічних методів.

Об'єкти досліджень

Об'єктами досліджень у даному разі є знахідками оплавлених свинцевих віконниць, залишки золотного шитва з поховань саркофагів та уламки смальти з підлоги храму (Табл. 1).

Таблиця 1

S1	КПЛ – 99	Фрагмент свинцевої віконниці
S2	КПЛ – 2000	Фрагмент свинцевої віконниці
T1	КПЛ – 98	Саркофаг № 2. Фрагмент золотної тканини 2,4 x 1,5
T2	КПЛ – 98	Саркофаг № 4. Золотні нитки з покривала підголовника
T3	КПЛ – 2000	Портал. Саркофаг № 4. Фрагмент золотних ниток
N1	КПЛ – 99	Шурф № 14. Смальта з “золотим” покриттям
N2	КПЛ – 99	Шурф № 14. Смальта з “золотим” покриттям

Методи досліджень

Дослідження були проведені за допомогою наступних фізико-хімічних методів:

¹ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Поховальний комплекс XV ст. у нартексі Успенського собору Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 76-86.; Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // Могилянські читання 2000. – К., 2001. – Вип. № 3. – С. 126-135.

1) метод скануючої електронної мікроскопії (SEM) на приладі Jeol JSM-35SF з рентгенівським мікроаналізатором та енергодисперсним спектрометром (EDXRS) Kevex 5100 C (глибина аналізу до 2 мкм). При цьому на мікрофотографії кожного із зразків фіксували загальний вигляд об'єкту при збільшенні в 10000 разів та проводили аналіз мікрозондом у декількох довільно вибраних місцях зразків (розмір ділянки, яка аналізується близько 20 x 20 мкм).

2) метод рентгено-фотоелектронної спектроскопії (XPS) на приладі VG ESCA-3 з використанням АІКа-випромінювання, реєстрацією спектра та його обробкою (розкладання складних спектрів на компоненти) за програмою ESCA-3. Цей метод використовувався для аналізу поверхні зразків (глибина до 1 нм.).

3) метод атомно-силової мікроскопії (AFM) на приладі Nanoscope E (Digital Instruments Scanning Probe Microscope Controller). Даний метод дозволяє не лише якісно вивчити структуру поверхні, але й одержати кількісні дані про її шорсткість, що є суттєвим для висновків щодо технології виробництва, а також може визначити різницю у ступені збереженості зразка¹.

Підсумки досліджень

У результаті проведених аналізів було отримано наступні дані:

1) Порівняння двох фрагментів свинцю (S1 та S2) дозволило зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у їх складі – це чистий свинець, з невеликими домішками алюмінію, кальцію та кременю у зразку S2. Це може пояснюватись поганою промивкою етанолом або залишками ґрунту на поверхні зразка.

Причиною ідентичності складу двох зразків може бути:

а) однакове походження, а саме належність обох оплавлених зразків одному виробу;
б) технологія свинцю проста і базується на переробці галеніту (PbS), основного мінералу, що містить свинець, шляхом його нагрівання на повітрі і подальшого відновлення вугіллям до металу. При цьому відмінності у відновлюваності оксидів дозволяють отримати досить чистий метал.

2) Результати досліджень залишків ниток золотого шитва представлені в таблиці 2. Основним елементом всіх трьох зразків є золото (Au), в значно меншій кількості присутні срібло (Ag) та рубідій (Rb). Можна припустити, що ці елементи присутні як домішки у вихідній сировині. Слід зауважити, що зразки відрізняються співвідношенням інтенсивності піків золота та срібла – помітно що у зразку T2 значно менше срібла, ніж у зразку T1. Це може пояснюватись відмінностями у складі вихідної сировини або нюансами технологічного процесу виготовлення.

Результати аналізу зразка T3 демонструють, що кількість рубідію у виробі вища, ніж у попередніх зразках, а кількість срібла в ньому менша. На відміну від зразків T1 та T2, у цьому виробі присутня мідь, що свідчить про вдосконалення технології виробництва, отже пізніший час виготовлення. Наявність слідів кальцію може бути пов'язана з утворенням плівки карбонату кальцію на поверхні виробу.

Аналіз морфології поверхні виробів показав, що на поверхні зразка T1 знаходяться якісь пластівці невідомого походження. Дослідження останніх виявило присутність у них вуглецю (C), кисню (O), алюмінію (Al), кремнію (Si), фосфору (P), сірки (S), срібла (Ag), кальцію (Ca), магнію (Mg) та заліза (Fe). Наразі не вдалося визначити, чи належать ці пластівці до особливостей технології виробництва, чи з'явилися у процесі використання виробу².

3) Досліджуючи фрагменти смальти (N1 та N2) із золотим (на вигляд) покриттям, можна зробити такий висновок – у цих зразках золото відсутнє. Найбільша інтенсивність сигналу спостерігається для кремнію (Si), значно менша концентрація кальцію (Ca), свинцю (Pb), калію (K) та хлору (Cl), у дуже незначній кількості в зразку присутні також натрій (Na), магній (Mg) та алюміній (Al), але для точного висновку щодо кількісного співвідношення необхідне проведення додаткових дослідів. Визначити присутність яких саме елементів забезпечила золоте забарвлення, наразі також не вдалося.

Слід звернути увагу, що за морфологією поверхні дані фрагменти відрізняються – покриття зразка N1 є суцільним (нагадує одну велику краплю), а у N2 – це велика кількість дрібнозерни-

¹ S.M.M. Young A.M. Pollard Spectroscopy in Archeometry // Spectroscopy. – 1997. – V. 12, № 6.

² Sergey A. Balakin, Aleksey V. Zazhigalov, Irina V. Bacherikova, Valery A. Zazhigalov. The investigations of gold tissues surface from the cathedral of Assumption (Kyiv) sarcophagus // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2010. – Т. 1., № 2. – С. 209-218.

тих часточок (у вигляді маленьких крапель). Ця розбіжність може свідчити про відмінності у технології виготовлення одного й того ж типу смальти¹.

Таблиця 2

Зразок	Точка	Компоненти, wt. %			
		Au	Ag	Rb	Cu
T1	A1	95,8	3,0	1,2	–
	A2	96,4	2,6	1,0	–
	A3	96,8	2,3	0,9	–
T2	A1	96,6	2,0	1,4	–
	A2	96,5	2,1	1,4	–
	A3	96,4	2,3	1,3	–
T3	A1	94,3	1,9	2,6	1,2
	A2	95,0	1,5	2,7	0,8
	A3	95,4	1,4	2,5	0,7

На жаль, наявна на сьогодні база даних щодо фізико-хімічних аналізів зразків археологічних матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника і досліджень Успенського собору зокрема, поки що не настільки ґрунтовна, щоб на її підставі можна було зробити відповідні історичні висновки. Повноцінне використання можливостей природничих методів в історичному дослідженні передбачає: наявність якісної атрибуції археологічних зразків; значну кількість об'єктів досліджень та можливість співставлення отриманих даних з результатами інших (хронологічно або територіально) досліджень, проведених за аналогічною методикою.

Фінадоріна Д.В.

Молодший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ ПІЧНОЇ КАХЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XV–XIX ст.

Протягом багаторічних археологічних досліджень на території Києво-Печерського заповідника була зібрана доволі чисельна колекція пічної кахлі, яка репрезентує практично весь період розвитку українського кахлярства від XV до XIX ст. включно. Для регіону Середнього Подніпров'я розповсюдження кахляних печей зазвичай пов'язується з посиленням західноєвропейських та польсько-литовських економічних та культурних впливів. З кінця XVI ст. кахлярство на українських землях розвивається на власному ґрунті, поступово набуває національних рис і в XVIII ст. сягає свого найвищого розвитку. Протягом XIX ст. виготовлення кахлі переходить до мануфактурних і, згодом, фабричних форм виробництва².

Найбільш ранніми і рідкісними знахідками у згаданій колекції є горщикоподібні кахлі XV–XVI ст. з округлим отвором або румпою у вигляді квадрифоля (рис. 1). Це вироби циліндричної форми, висотою бл. 8,0 см і діаметром отвору бл. 20,0 см. Всі кахлі такого типу неполив'яні, сірого кольору з підпалинами. Знайдено ці кахлі під час археологічних досліджень 2000 р. у заповненій житлової споруди № 2, яку було виявлено в межах Соборної площі Верхньої Лаври біля сучасного корп. № 3³.

Відзначимо, що в Києві аналоги таких кахель відомі лише з розкопок на Подолі⁴. Важко стверджувати напевно, але ці вироби, скоріше за все, мають німецьке походження. В зв'язку з цим

¹ Zazhigalov A.V., Balakin S.A., Zazhigalov V.A., Stoch J., Kowal A. SEM and EDXRS investigation of gold tissues from sarcophagi and thin layers of gold on a smalt // European Conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry. – Berlin, 2002.

² Виногородська Л.І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV–XVIII ст. // Археологія. – К., 1997. – № 2 – С. 129-142; її ж. До історії розвитку кахлярства в Україні у XIV–XVII ст. // Історія Русі-України. – К., 1998. – С. 265-272. Див. також: Колупаєва А. Українські кахлі XIV – поч. XX ст. – Львів, 2006. – С. 384.

³ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // Могилянські читання. – К., 2001. – Вип. № 3. – С. 126-135.

⁴ Івакін Г.Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. – К., 1996. – С. 87.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012